

INFLUÊNCIA DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA NAS TAXAS DE MORTALIDADE POR PNEUMONIA EM IDOSOS NO BRASIL: ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO TRANSVERSAL DOS ANOS DE 2014 A 2024

Influence of influenza vaccination campaigns on pneumonia mortality rates in the elderly in
Brazil: cross-sectional study from 2014 to 2024

Influencia de las campañas de vacunación contra la influenza en las tasas de mortalidad por
neumonía en personas mayores en Brasil: estudio epidemiológico transversal de los años 2014
a 2024

Artigo original

DOI: 10.5281/zenodo.14170285

Recebido: 08/11/2024 | Aceito: 13/11/2024 | Publicado: 15/11/2024

Gabriel Rodrigues Alves
Graduando em Medicina
Universidade Cidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Graduado em Gestão Financeira
Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Londrina, PR, Brasil
nutricao.fast@gmail.com

Ana Luíza Ingelbert Silva
Graduanda em Medicina
Universidade Cidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Graduada em Odontologia
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil
al.ingelbert@hotmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-0240-2500>

Bruno Carneiro Pereira de Figueiredo
Graduando em Medicina
Universidade Cidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
bruno.c.pereira@outlook.com

Camilla Luize Cardoso Karger
Graduanda em Medicina
Universidade Cidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
camilla.karger@gmail.com

Fabio Leite Apolinario
Graduando em Medicina
Universidade Cidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
falapolinario@gmail.com

Felipe Menezes da Costa Guimarães
Graduando em Medicina
Universidade Cidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
felipemenezesdacostaguimaraes@gmail.com

Victoria Domingues Silva
Graduanda em Nutrição
Universidade Paulista, São Paulo, SP, Brasil
victoriadominguessilva@gmail.com

Lucas Viana Angelim
Cirurgião-Dentista, Residente em Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
lucas.angelim@hotmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-7596-6027>

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS \(Lots of Copies Keep Stuff Safe\)](https://www.lockss.org/) sistem.

RESUMO

A gripe é uma das principais doenças infecciosas no mundo, caracterizada por alta incidência e taxas de mortalidade, especialmente entre idosos e indivíduos com condições crônicas. Quando infectados, esses pacientes podem evoluir para um quadro de pneumonia e óbito. Por causa disso, a maioria dos países recomenda a vacinação anual contra a influenza como medida para mitigar a carga da doença nesta faixa etária. Tendo isso em vista, o presente estudo tem como objetivo analisar o impacto das campanhas de vacinação contra o vírus da influenza nas taxas de mortalidade por pneumonia em idosos no Brasil nos últimos 10 anos. Foi realizada uma consulta na base de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), durante o período de 2014 a 2024. A população alvo foram idosos com idades de 60 a 69 anos. Foram extraídos dados referentes às taxas de mortalidade por pneumonia, cobertura vacinal anual contra a Influenza e distribuição regional dos casos. Foi reconhecida a importância da vacinação para redução de hospitalizações e internações graves em idosos. Além disso, o estudo pontua o aumento do investimento em campanhas de imunoprevenção da Influenza em comparação com o PIB anual e sua relação com o aumento do número de óbitos por causas evitáveis, dentre elas, a pneumonia. O impacto da pandemia do COVID-19 foi observado: houve um aumento de 14% no número de óbitos por causas evitáveis por imunoprevenção, colocando em xeque os anos anteriores de investimentos governamentais na saúde pública. Assim, deve ser respeitado o efeito positivo das campanhas de imunoprevenção para a manutenção do bem-estar de idosos e, mais adiante, compreender a necessidade de constância desses investimentos para a consolidação da saúde pública brasileira.

Palavras-chave: imunoprevenção; idosos; pneumonia.

ABSTRACT

Influenza is one of the main infectious diseases in the world, characterized by high incidence and mortality rates, especially among the elderly and individuals with chronic conditions. When

infected, these patients may evolve to pneumonia and death. Because of this, most of the two countries recommend annual vaccination against influenza as a measure to mitigate the burden of women in this age group. With this in mind, the present study aims to analyze the impact of vaccination campaigns against the influenza virus on pneumonia mortality rates in the elderly in Brazil in the last 10 years. A query was made in the database of the Informatics Department of the Unified Health System (DATASUS), during the period from 2012 to 2024. The target population was elderly people aged 60 to 69 years. Forms extracted from data referring to mortality rates due to pneumonia, annual vaccination coverage against influenza and regional distribution of cases. The importance of vaccination has been reconfirmed to reduce serious hospitalizations and internments in children. In addition, the study points out the increase in investment in influenza immunoprevention campaigns compared to the annual GDP and its relationship with the increase in the number of deaths from preventable causes, including pneumonia. The impact of the COVID-19 pandemic was observed: there has been a 14% increase in the number of deaths from causes prevented by vaccination, putting a check on previous years of government investments in public health. Thus, it must be respected the positive effect of the immunoprevention campaigns for the maintenance of good health and, more importantly, understand the need for constancy of these investments for the consolidation of Brazilian public health.

Keywords: Flu vaccination; Elderly; Pneumonia Mortality.

RESUMEN

La gripe es una de las principales enfermedades infecciosas del mundo, caracterizada por su alta incidencia y tasas de mortalidad, especialmente entre personas mayores e individuos con condiciones crónicas. Cuando están infectados, estos pacientes pueden evolucionar a un cuadro de neumonía y muerte. Debido a esto, la mayoría de los países recomiendan la vacunación anual contra la influenza como medida para mitigar la carga de la enfermedad en este grupo etario. Con esto en mente, el presente estudio tiene como objetivo analizar el impacto de las campañas de vacunación contra el virus de la influenza en las tasas de mortalidad por neumonía en personas mayores en Brasil en los últimos 10 años. Se realizó una consulta en la base de datos del Departamento de Informática del Sistema Único de Salud (DATASUS) durante el período de 2012 a 2024. La población objetivo fueron personas mayores de entre 60 y 69 años. Se extrajeron datos referentes a las tasas de mortalidad por neumonía, la cobertura anual de vacunación contra la influenza y la distribución regional de los casos. Se reconoció la importancia de la vacunación para reducir hospitalizaciones e internaciones graves en personas mayores. Además, el estudio señala el aumento de la inversión en campañas de inmunopreención de la influenza en comparación con el PIB anual y su relación con el aumento del número de muertes por causas evitables, entre ellas, la neumonía. Se observó el impacto de la pandemia de COVID-19: hubo un aumento del 14% en el número de muertes por causas evitables relacionadas con inmunopreención, poniendo en duda los años anteriores de inversiones gubernamentales en la salud pública. Así, se debe respetar el efecto positivo de las campañas de inmunopreención para el bienestar de las personas mayores y, en adelante, comprender la necesidad de la constancia de estas inversiones para la consolidación de la salud pública brasileña.

Palabras clave: inmunopreención; ancianos; neumonía;

INTRODUÇÃO

A gripe é uma das principais doenças infecciosas no mundo, caracterizada por alta incidência e taxas de mortalidade, especialmente entre idosos, crianças e indivíduos com condições crônicas (FALLANI et al., 2021; KIM et al., 2023). Sua transmissão ocorre através do contato com aerossóis ou fômites respiratórios de indivíduos infectados e sua fisiopatologia é primariamente causada pela inflamação e pelo comprometimento pulmonar resultantes da infecção do epitélio respiratório pelo vírus concomitante às respostas imunológicas para conter a disseminação viral (THOMAS, 2019).

Essa doença pode resultar em um aumento significativo na demanda por serviços de saúde, além de ocasionar agravamentos e óbitos. Esse cenário ocorre principalmente em indivíduos com 65 anos ou mais, uma vez que já são suscetíveis a infecções respiratórias graves e correm maior risco de desenvolver condições secundárias, necessitar de tratamento de emergência ou hospitalização no curso dessas infecções (AMBROSCH et al., 2023; DEMURTAS et al., 2020).

Ao analisar essa problemática nos Estados Unidos, entre os anos de 2010 e 2018, é possível estimar que a gripe tenha sido responsável, anualmente, por 4,3 a 23 milhões de consultas médicas, 140.000 a 960.000 hospitalizações e 12.000 a 79.000 mortes. Além disso, um estudo adicional estimou que ocorrem entre 18.000 e 96.000 admissões em unidades de terapia intensiva (UTI) relacionadas à gripe a cada ano no país (CHOW; DOYLE; UYEKI, 2019). No Brasil, as doenças respiratórias, incluindo a gripe, são causas frequentes de hospitalização, com quase 640 mil internações registradas em 2019, especialmente direcionadas a população idosa. Apesar de uma permanência média de seis dias, muitas dessas internações foram prolongadas e necessitaram de leitos em unidades de terapia intensiva, podendo culminar em óbito, com uma taxa de mortalidade de 9,45 por 100 mil habitantes em 2019. Além disso, algumas pessoas não são vacinadas, mesmo quando pertencem aos grupos prioritários, devido a fatores como medo, crenças na ineficácia da vacina, percepção de baixo risco, experiências negativas anteriores com imunizações, desconhecimento ou falta de compreensão sobre a oferta do Sistema Único de Saúde (MENEZHINI et al., 2021).

Quando infectado, aproximadamente 30% a 40% dos pacientes hospitalizados com influenza confirmada em laboratório são diagnosticados com pneumonia aguda. Os pacientes que desenvolvem pneumonia têm maior probabilidade de serem menores de 5 anos ou maiores de 65

anos, de serem caucasianos e residentes em casas de repouso, além de apresentarem doenças pulmonares ou cardíacas crônicas, histórico de tabagismo e imunossupressão. Embora a gripe possa causar principalmente pneumonia grave, ela também pode ocorrer simultaneamente com ou ser seguida por uma infecção bacteriana secundária, frequentemente por *Staphylococcus aureus* ou *Streptococcus pneumoniae* (THOMAS, 2019).

Essa inflamação pode se espalhar, levando a falência multiorgânica, geralmente após graves problemas respiratórios. Além disso, a infecção pelo vírus influenza tem sido associada a sequelas cardíacas, como o aumento do risco de doenças miocárdicas nas semanas seguintes à infecção, embora os mecanismos exatos ainda não estejam completamente claros (THOMAS, 2019).

Por causa disso, a maioria dos países recomenda a vacinação anual contra a influenza como medida para mitigar a carga da doença nesta faixa etária. No entanto, a eficácia da vacinação para pessoas com mais de 65 anos tem sido objeto de intensa análise e debate ao longo da última década (VAN OURTI; BOUCKAERT, 2020; LAI et al., 2018).

A vacinação representa a principal intervenção de saúde pública para prevenir a gripe (CHOW; DOYLE; UYEKI, 2019). Existem dois tipos principais de vacinas amplamente disponíveis: a vacina contra a gripe inativada e a vacina viva atenuada contra a gripe, cuja composição é atualizada anualmente pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Tradicionalmente, essas vacinas foram desenvolvidas para proteger contra três tipos de vírus sazonais: A(H3N2), A(H1N1) pandêmico e um dos dois vírus da linhagem B da gripe, sendo chamadas vacinas trivalentes. Recentemente, vacinas quadrivalentes, que protegem contra quatro tipos de vírus diferentes, têm se tornado disponíveis em alguns países. Independentemente do tipo ou composição da vacina, a administração anual é essencial para garantir uma proteção ideal contra infecções (DEMURTAS et al., 2020).

O documento mais recente da OMS lista vários alvos prioritários para esse programa vacinal anual contra a gripe: mulheres grávidas, crianças de 6 meses a 5 anos, idosos, indivíduos com condições crônicas específicas, profissionais de saúde e viajantes internacionais. Entre estes, os idosos são provavelmente o grupo-alvo mais reconhecido, uma vez que a imunogenicidade e proteção induzida pela vacina contra a gripe geralmente é baixa nesse grupo como resultado da imunossenescência (FALLANI et al., 2021; ROSE et al., 2020; YOUNG-XU et al., 2020).

Quando saudável e jovem, o sistema imunológico adaptativo enfrenta o desafio de gerar

e diferenciar células T efetoras de curta duração, específicas para patógenos, enquanto desenvolve células de memória de longa duração para enfrentar futuras exposições ao mesmo patógeno. Esse processo requer uma complexa rede regulatória para manter uma população de células T ao longo da vida, que exibam diversidade suficiente de receptores de antígenos para responder a novos patógenos, ao mesmo tempo em que sustentam a memória imunológica. Com o envelhecimento, após os 50 anos, surgem sinais de declínio na competência imunológica, exacerbados na 7ª a 10ª década de vida, o que resulta em aumento da morbidade e mortalidade por infecções, como evidenciado pela pandemia de COVID-19. Vacinas, como a contra o vírus influenza, frequentemente têm eficácia reduzida em indivíduos mais velhos devido a mudanças nas células T e na funcionalidade imunológica. A falha na autorrenovação dessas células, juntamente com alterações genéticas e epigenéticas, contribui para essas deficiências. Embora algumas dessas mudanças possam representar adaptações ao envelhecimento, nem todas são benéficas. No entanto, avanços nas intervenções para compensar os defeitos relacionados à idade e melhorar a resposta imunológica em idosos estão se tornando progressivamente mais promissores (ZHANG; WEYAND; GORONZY, 2022).

Embora diversos estudos significativos tenham descrito a carga e as características clínicas das doenças causadas pela influenza em idosos hospitalizados, a maioria dessas pesquisas foi realizada há pelo menos uma década. Além disso, a mortalidade a longo prazo não foi previamente analisada (ACKERSON et al., 2019). Tais estudos são primordiais para fornecer direções futuras para o tratamento da influenza em pacientes gravemente enfermos, que atualmente incluem novos compostos antivirais, tratamento antiviral combinado a medicamentos com diferentes mecanismos de ação, agentes imunomoduladores, estratégias para terapias multimodal, antivirais combinadas e imunomoduladoras direcionadas ao hospedeiro (CHOW; DOYLE; UYEKI, 2019; LEE et al., 2021).

Considerando este alto grau de incerteza e a importância da vacinação como ferramenta preventiva na terceira idade da população, o presente estudo tem como objetivo descrever o impacto das campanhas de vacinação contra o vírus da influenza nas taxas de mortalidade por pneumonia em idosos no Brasil através de um estudo transversal dos dados disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS).

METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como um estudo epidemiológico transversal, que utiliza dados secundários disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). O objetivo é avaliar a influência das campanhas de vacinação contra a influenza nas taxas de mortalidade por pneumonia em idosos no Brasil, durante o período de 2014 a 2024. A população-alvo da pesquisa são os idosos brasileiros com 65 anos ou mais, faixa etária prioritária para a vacinação anual contra a influenza. Esses indivíduos são mais vulneráveis a complicações respiratórias graves, incluindo pneumonia, que pode ser letal sem intervenções adequadas. Os dados analisados incluem informações sobre hospitalizações e mortalidade por doenças respiratórias, especialmente pneumonia, durante o período estipulado.

Os critérios de inclusão contemplam todos os registros de óbitos por pneumonia em indivíduos com 65 anos ou mais, além das internações de idosos reportadas no sistema público de saúde brasileiro. Foram excluídos da análise casos com dados incompletos ou inconsistentes, além daqueles em que a pneumonia não foi identificada como causa básica ou associada do óbito. Dessa forma, busca-se garantir a integridade e relevância dos dados utilizados. A coleta de dados foi realizada por meio da plataforma DATASUS, que centraliza informações sobre mortalidade e internações hospitalares. Foram extraídos dados referentes às taxas de mortalidade por pneumonia, cobertura vacinal anual contra a influenza e distribuição regional dos casos. As informações foram organizadas por ano e por regiões do Brasil, para permitir a comparação da evolução ao longo do período estudado.

Com base nesses dados, será possível avaliar se houve correlação entre a cobertura vacinal e a variação das taxas de mortalidade por pneumonia na população idosa. Os resultados serão analisados de forma descritiva e comparativa, com o objetivo de verificar se as campanhas de vacinação tiveram impacto na redução da mortalidade ao longo dos anos analisados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A cobertura vacinal contra a influenza em idosos tem se mantido acima da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde desde 2011 em todas as regiões do Brasil (THOMAS, 2019). No entanto, mesmo com esse bom desempenho, observou-se, a longo prazo, um aumento nas taxas de morbimortalidade associadas à influenza e pneumonia. No Brasil, entre 2013 e 2019, houve uma redução de 2,5% nos óbitos evitáveis em idosos de 60 a 69 anos atribuível às ações de imunoprevenção; contudo, de 2019 a 2023, registrou-se um aumento de 16,2%, indicando

uma regressão nos avanços alcançados na década anterior, apesar dos investimentos realizados (KIM et al., 2023).

O cenário global da pandemia de COVID-19 contribuiu para esse quadro, resultando em um aumento de 14% nos óbitos por causas evitáveis, especialmente doenças infecciosas, em idosos de 60 a 69 anos (KIM et al., 2023). Dados do Departamento de Economia de Saúde e Desenvolvimento do Ministério da Saúde ilustram essa situação: entre 2009 e 2023, houve um aumento de 39,8% nos gastos nacionais com ações e serviços públicos de saúde como proporção do PIB.

Conclui-se que a vacinação em grupos de alto risco tem um melhor custo-benefício em comparação com grupos de baixo risco, devido às maiores taxas de complicações nesses grupos, que resultam em custos mais elevados e impacto negativo na qualidade de vida (FALLANI et al., 2021). Esse custo-benefício poderia ser ainda mais expressivo caso o tempo de avaliação dos estudos fosse superior a seis meses, uma limitação em muitas pesquisas da área (FALLANI et al., 2021).

Figura 01: Relação entre o gasto público em imunoprevenção e o número de óbitos evitáveis em idosos (60-69 anos) de 2019 a 2022, com a linha azul para o gasto em saúde e a laranja para os óbitos.

Figura 02: Relação entre o gasto público em imunoprevenção e o número de óbitos evitáveis em idosos de 2019 a 2022, com barras azuis para o gasto em saúde e laranja para os óbitos.

Figura 03: Comparação do aumento percentual entre 2009 e 2023 dos gastos nacionais em saúde pública (barra superior) e do número de óbitos (barra inferior).

Os resultados desta revisão revelam um cenário complexo em relação à vacinação contra a Influenza em idosos. Estudos observacionais, como os de coorte, mostraram que a vacinação está associada a uma menor incidência de hospitalizações por complicações graves, incluindo

doenças cardiovasculares, bem como condições ligadas à Influenza e pneumonia (FALLANI et al., 2021). Esses achados reforçam a importância das campanhas de vacinação como medida preventiva, especialmente para grupos de risco como a população idosa. No entanto, uma análise crítica das evidências disponíveis destaca limitações metodológicas que enfraquecem a confiabilidade das conclusões.

Análises recentes, que deveriam consolidar evidências mais robustas, são limitadas pela baixa qualidade dos estudos relacionados à vacinação em idosos (FALLANI et al., 2021). Entre as limitações encontradas, destaca-se o curto período de acompanhamento, geralmente inferior a seis meses, que dificulta a avaliação dos efeitos da vacinação a longo prazo (FALLANI et al., 2021). Esse intervalo reduzido não reflete adequadamente o impacto acumulado da vacina sobre a saúde dos idosos, especialmente no que tange à prevenção de complicações recorrentes e mortalidade. Portanto, é essencial a realização de estudos com maior duração e rigor metodológico para oferecer conclusões mais abrangentes sobre a eficácia da vacinação nessa população.

Apesar de o Brasil ter mantido uma cobertura vacinal contra a Influenza acima da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde desde 2011, verificou-se um aumento nas taxas de morbidade e mortalidade associadas à Influenza e pneumonia durante o período analisado (THOMAS, 2019). Esse aumento pode ser explicado por fatores como o envelhecimento progressivo da população brasileira, que não foi devidamente considerado nas análises das taxas de morbimortalidade (THOMAS, 2019). A utilização de estimativas demográficas desatualizadas compromete a interpretação dos dados, visto que a população idosa é particularmente vulnerável a complicações severas da Influenza (THOMAS, 2019). Tal cenário reforça a necessidade de políticas de saúde pública que considerem o envelhecimento populacional no planejamento de estratégias de imunização e na avaliação de seus impactos.

Adicionalmente, embora tenha ocorrido um aumento de 39,8% nos gastos nacionais com ações e serviços públicos de saúde, como proporção do PIB, entre 2009 e 2023, isso não foi suficiente para impedir o crescimento de 14% no número de óbitos por causas evitáveis, como doenças infecciosas, na faixa etária de 60 a 69 anos, de 2019 a 2023 (KIM et al., 2023). Esses dados evidenciam a complexidade do problema de saúde pública e sugerem que o aumento de investimentos financeiros, isoladamente, não assegura a redução da morbidade e mortalidade.

Nesse contexto, a pandemia de COVID-19, com seu impacto devastador sobre a saúde pública, parece ter revertido os avanços obtidos em anos anteriores (KIM et al., 2023).

Por fim, destaca-se a relação custo-benefício da vacinação, especialmente para grupos de alto risco como os idosos (FALLANI et al., 2021). A vacinação demonstra ser economicamente vantajosa, dado que as complicações decorrentes da Influenza são frequentemente graves e geram altos custos, tanto para o sistema de saúde quanto para a qualidade de vida dos pacientes (FALLANI et al., 2021). Entretanto, como mencionado anteriormente, o curto período de avaliação dos estudos limita uma compreensão abrangente dos benefícios econômicos e de saúde da vacinação em longo prazo (FALLANI et al., 2021). Ensaios clínicos mais longos são cruciais para capturar os efeitos prolongados da vacinação e fornecer uma base sólida para a implementação de políticas públicas.

CONCLUSÃO

Sob esse prisma, a vacinação contra a Influenza em idosos é amplamente reconhecida como uma estratégia preventiva eficaz, especialmente na redução de hospitalizações e complicações graves (FALLANI et al., 2021). Todavia, os resultados desta revisão indicam que há uma lacuna significativa no que tange à compreensão dos efeitos a longo prazo da vacinação, em grande parte devido à baixa qualidade de muitos estudos e ao curto período de acompanhamento utilizado na maioria das análises (FALLANI et al., 2021).

Além disso, a análise das taxas de morbimortalidade associadas à Influenza e pneumonia no Brasil sugere que a eficácia da vacinação pode estar sendo subestimada, especialmente devido a limitações na qualidade dos dados demográficos usados nos cálculos dessas taxas (THOMAS, 2019). O envelhecimento populacional, somado ao impacto da pandemia de COVID-19, contribuiu para um retrocesso nos avanços previamente alcançados em termos de prevenção de óbitos evitáveis (KIM et al., 2023; THOMAS, 2019).

Portanto, recomenda-se a realização de estudos de maior rigor metodológico, com períodos de seguimento mais longos, que levem em conta o envelhecimento da população e os impactos de eventos como a pandemia de COVID-19. Isso permitirá uma melhor avaliação da efetividade da vacinação a longo prazo e uma compreensão mais precisa do custo-benefício da imunização em grupos de alto risco.

REFERÊNCIAS

- ACKERSON, Bradley et al. Severe morbidity and mortality associated with respiratory syncytial virus versus influenza infection in hospitalized older adults. *Clinical Infectious Diseases*, [s.l.], v. 70, n. 5, p. 968-976, 2019. DOI: 10.1093/cid/ciy991. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6603263/>. Acesso em: 7 set. 2024.
- AMBROSCH, Andreas et al. Focusing on severe infections with the respiratory syncytial virus (RSV) in adults: Risk factors, symptomatology and clinical course compared to influenza A/B and the original SARS-CoV-2 strain. *Journal of Clinical Virology*, [s.l.], v. 164, p. 105399, 2023. DOI: 10.1016/j.jcv.2023.105399. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9927795/>. Acesso em: 7 set. 2024.
- AZAMBUJA, Humberta Correia Silva et al. The impact of influenza vaccination on morbidity and mortality in the elderly in the major geographic regions of Brazil, 2010 to 2019. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, [s.l.], v. 24, n. 1, p. e01012020, 2021. DOI: 10.1590/0102-311X00040120. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbepid/article/view/0102-311X00040120/>. Acesso em: 7 set. 2024.
- CHOW, Eric J.; DOYLE, Joshua D.; UYEKI, Timothy M. Influenza virus-related critical illness: prevention, diagnosis, treatment. *Critical Care*, [s.l.], v. 23, n. 1, p. 119, 2019. DOI: 10.1186/s13054-019-2491-9. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6563376/>. Acesso em: 7 set. 2024.
- DEMURTAS, Jacopo et al. The efficacy and safety of influenza vaccination in older people: An umbrella review of evidence from meta-analyses of both observational and randomized controlled studies. *Ageing Research Reviews*, [s.l.], v. 65, p. 101118, 2020. DOI: 10.1016/j.arr.2020.101118. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7561377/>. Acesso em: 7 set. 2024.
- FALLANI, Elettra et al. An exploratory study to assess patterns of influenza- and pneumonia-related mortality among the Italian elderly. *Journal of Public Health Research*, [s.l.], v. 10, n. 1, p. 194-201, 2021. DOI: 10.1080/21645515.2021.2005381. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8916782/>. Acesso em: 7 set. 2024.
- KALIL, Andre C.; THOMAS, Paul G. Influenza virus-related critical illness: pathophysiology and epidemiology. *Critical Care*, [s.l.], v. 23, n. 1, p. 258, 2019. DOI: 10.1186/s13054-019-2539-x. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6642581/>. Acesso em: 7 set. 2024.
- KIM, Dong Jun et al. Influenza vaccination before and during the COVID-19 pandemic in the elderly in South Korea. *Journal of Infection and Public Health*, [s.l.], v. 16, n. 11, p. 1591-1597, 2023. DOI: 10.1016/j.jiph.2023.11.030. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8845717/>. Acesso em: 7 set. 2024.
- LAI, A. et al. Influenza vaccination coverage and deprivation among the elderly in the municipality of Cagliari: results and perspectives. *Journal of Preventive Medicine and Hygiene*, [s.l.], v. 59, n. 4S2, p. 1197-1202, 2018. DOI: 10.15167/2421-4248/jpmh2018.59.4s2.1197. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6419306/>. Acesso em: 7 set. 2024.
- LEE, Jason K. H. et al. Efficacy and effectiveness of high-dose influenza vaccine in older adults by circulating strain and antigenic match: An updated systematic review and meta-analysis. *Vaccine*, [s.l.], v. 39, n. 2, p. 214-223, 2021. DOI: 10.1016/j.vaccine.2020.09.004. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7887936/>. Acesso em: 7 set. 2024.

MENEGHINI, Kevin Francisco Durigon et al. Influenza vaccination coverage in elderly and high-risk adults: characterization of associated factors. *Einstein Journal*, [s.l.], v. 19, p. eAO5830, 2021. DOI: 10.31744/einstein_journal/2021AO5830. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8244927/>. Acesso em: 7 set. 2024.

ROSE, Norman et al. Preventive effects of influenza and pneumococcal vaccination in the elderly - results from a population-based retrospective cohort study. *Journal of Public Health Research*, [s.l.], v. 9, n. 1, p. 184-191, 2020. DOI: 10.1080/21645515.2020.1845525. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8115600/>. Acesso em: 7 set. 2024.

VAN OURTI, Tom; BOUCKAERT, Nicolas. The Dutch influenza vaccination policy and medication use, outpatient visits, hospitalization and mortality at age 65. *European Journal of Public Health*, [s.l.], v. 30, n. 1, p. 168-174, 2020. DOI: 10.1093/eurpub/ckaa016. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7183360/>. Acesso em: 7 set. 2024.

YOUNG-XU, Yinong et al. High-dose influenza vaccination and mortality among predominantly male, white, senior veterans, United States, 2012/13 to 2014/15. *European Surveillance*, [s.l.], v. 25, n. 19, p. 1900401, 2020. DOI: 10.2807/1560-7917.ES.2020.25.19.1900401. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7238741/>. Acesso em: 7 set. 2024.

ZHANG, Huimin; WEYAND, Cornelia M.; GORONZY, Jörg J. Hallmarks of the aging T-cell system. *FEBS Journal*, [s.l.], v. 289, n. 18, p. 5575-5592, 2022. DOI: 10.1111/febs.15770. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8364928/>. Acesso em: 7 set. 2024.